

HARLEY PACHECO DE SOUSA

**De Redes Sociais a Criptomoedas: O Lastro que
Sustenta o Bitcoin Cash**

WWW.MENTELIBERTA.COM.BR

2024

Resumo

Este artigo explora o conceito de lastro e sua aplicação ao Bitcoin Cash e Bitcoin. Ambos compartilham um código-fonte semelhante, o que significa que os princípios discutidos se aplicam a ambas as criptomoedas.

O lastro é o suporte que garante o valor de um ativo, podendo ser físico, financeiro, econômico ou tecnológico. Para redes sociais e tecnologias digitais, o lastro se baseia em engajamento dos usuários, infraestrutura tecnológica e modelo de negócios.

O Bitcoin, embora não seja físico, é um ativo digital valioso devido ao seu código-fonte, a rede blockchain e a confiança gerada pela comunidade e mineradores. Ele também possui valor intrínseco em várias dimensões, como a segurança que oferece, sua resistência à censura, e seu impacto social e pessoal.

O Bitcoin Cash, assim como o Bitcoin, gera valor através de sua tecnologia e engajamento dos usuários. Sua viabilidade econômica é sustentada por recompensas e taxas de transação. Comparado a redes sociais e outras tecnologias digitais, o Bitcoin Cash possui um lastro similar, sustentado pela sua base de usuários e funcionalidades.

O artigo conclui que o valor dos ativos digitais, como Bitcoin Cash e redes sociais, é sustentado por sua infraestrutura tecnológica e o engajamento dos usuários, além de outras dinâmicas financeiras que influenciam seu valor.

Palavras chaves

Bitcoin Cash, Bitcoin, lastro, código-fonte, criptomoeda, ativos digitais, tecnologia, blockchain, segurança, engajamento dos usuários, mineradores, infraestrutura tecnológica, valor intrínseco, redes sociais, modelos de negócios, transações financeiras, valor digital, confiança, base de usuários, funcionalidades, recompensas, taxas de transação, impacto social, auto realização, inovação, plataformas digitais, ativos financeiros, valor econômico, negociação, especulação, dinâmicas financeiras

Summary

This article explores the concept of backing and its application to Bitcoin Cash and Bitcoin. Both share a similar source code, meaning the principles discussed apply to both cryptocurrencies.

Backing is the support that ensures the value of an asset, which can be physical, financial, economic, or technological. For social networks and digital technologies, backing is based on user engagement, technological infrastructure, and business models.

Bitcoin, although not physical, is a valuable digital asset due to its source code, blockchain network, and the trust generated by the community and miners. It also has intrinsic value in various dimensions, such as the security it offers, its resistance to censorship, and its social and personal impact.

Bitcoin Cash, like Bitcoin, generates value through its technology and user engagement. Its economic viability is sustained by rewards and transaction fees. Compared to social networks and other digital technologies, Bitcoin Cash has a similar backing, supported by its user base and functionalities.

The article concludes that the value of digital assets, such as Bitcoin Cash and social networks, is sustained by their technological infrastructure and user engagement, as well as other financial dynamics that influence their value.

Keywords

Bitcoin Cash, Bitcoin, backing, source code, cryptocurrency, digital assets, technology, blockchain, security, user engagement, miners, technological infrastructure, intrinsic value, social networks, business models, financial transactions, digital value, trust, user base, functionalities, rewards, transaction fees, social impact, self-fulfillment, innovation, digital platforms, financial assets, economic value, trading, speculation, financial dynamics.

Antes de tratarmos sobre o lastro do bitcoin, precisamos explorar algumas questões; Em muitos momentos, ao discutir o Bitcoin Cash, também mencionamos o Bitcoin, pois ambos compartilham um código-fonte semelhante. Isso significa que, embora o foco principal seja o Bitcoin Cash, os conceitos e princípios discutidos são aplicáveis também ao Bitcoin.

Portanto, o texto que se refere ao Bitcoin Cash também pode ser relevante para o Bitcoin, devido à sua base comum de código e à similaridade em seus fundamentos tecnológicos e operacionais. O uso de ambos os termos em determinados contextos reflete essa conexão subjacente entre as duas criptomoedas.

Uma das afirmações mais comuns no contexto do Bitcoin é que ele não é um ativo porque ele não é físico e também não tem lastro. Vamos dialogar sobre esse argumento, mas antes, vamos criar um ambiente de entendimento introdutório. Nos anos 2000, havia uma rede social chamada Orkut, ela foi uma das precursoras do que temos hoje. Ele começou em **24 de janeiro de 2004** e acabou em **30 de setembro de 2014**.

Entre 2000 e 2024, várias redes sociais populares foram descontinuadas ou perderam relevância. O **Orkut** (2004–2014), uma das mais famosas no Brasil, foi encerrada pelo Google. O **MySpace** (2003–declínio a partir de 2009), embora ainda online, perdeu popularidade após o surgimento do Facebook. O **Friendster** (2002–2011), uma das primeiras grandes redes, encerrou suas atividades em 2011. Já o **Google+** (2011–2019), tentativa do Google de competir com o Facebook, foi desativado por baixa adesão e falhas de segurança. A plataforma de vídeos curtos **Vine** (2013–2017) também foi encerrada, assim como o **Yahoo! 360** (2005–2009), rede da Yahoo! que durou até 2009.

O **Bebo** (2005–2010) foi popular no Reino Unido e Irlanda, mas entrou em declínio e, embora tenha sido relançado, não recuperou a relevância. O **Hi5** (2003), antes popular em alguns países, transformou-se em uma plataforma de jogos. O **Foursquare** (2009), que começou como uma rede social de check-ins, foi reformulado como um aplicativo de recomendação

de locais. A **Ping** (2010–2012), rede social de música da Apple, foi encerrada por falta de popularidade.

Outras plataformas incluem o **Plurk** (2008), que competia com o Twitter, mas perdeu relevância após 2010; o **Path** (2010–2018), uma rede social privada que limitava o número de amigos, que fechou em 2018; e o **Tagged** (2004), que também perdeu grande parte de sua relevância inicial. Essas redes sociais tiveram sucesso em seus momentos de auge, mas acabaram sendo descontinuadas ou se tornaram irrelevantes com o surgimento de plataformas mais dominantes, como Facebook, Instagram e Twitter que recentemente mudou de nome para X, após ser comprada por Elon Musk.

Atualmente, várias redes sociais modernas estão em plena atividade e crescendo em popularidade. O **TikTok**, lançado em 2016, é uma das plataformas mais populares para vídeos curtos, especialmente entre jovens e criadores de conteúdo. O **Instagram**, fundado em 2010, continua relevante com recursos como Reels e Stories, atraindo marcas e influenciadores. O **Twitter**, agora chamado **X** desde 2023, permanece como uma plataforma essencial para discussões em tempo real e interações com figuras públicas. A **Threads**, lançada pela Meta em 2023, é uma nova aposta como concorrente do Twitter, com foco em mensagens curtas. O **Clubhouse**, lançado em 2020, ganhou destaque com suas conversas ao vivo em formato de áudio, enquanto o **Discord**, criado em 2015, se expandiu além dos jogos, permitindo interações via texto, voz e vídeo em diversas comunidades.

O **Snapchat**, fundado em 2011, segue popular entre jovens com suas mensagens temporárias e filtros de realidade aumentada. O **Reddit**, criado em 2005, mantém-se altamente ativo, oferecendo discussões sobre praticamente todos os temas imagináveis em suas várias comunidades. **BeReal**, lançado em 2020, incentiva a autenticidade com fotos espontâneas e sem filtros, enquanto o **Mastodon**, uma rede descentralizada criada em 2016, atrai usuários que buscam uma alternativa ao Twitter. O **Pinterest**, fundado em 2010, continua sendo uma plataforma preferida

para inspiração visual em áreas como moda, design e hobbies. Por fim, o **Lemon8**, lançado em 2020 pela ByteDance (mesma empresa do TikTok), combina elementos de rede social visual com organização de conteúdo focado em estilo de vida e tendências. Além disso, o **Kwai**, lançado em 2011, tem ganhado popularidade principalmente na Ásia e em outras regiões emergentes, oferecendo uma plataforma de compartilhamento de vídeos curtos.

Essas plataformas refletem a evolução contínua das redes sociais, adaptando-se às novas demandas dos usuários e se mantendo ativas no cenário digital.

Qual é o lastro dessas redes sociais? Essa é uma pergunta interessante. Mas antes de dialogar sobre isso, vamos entender o que é lastro. O lastro é o que suporta ou dá valor a algo.

O lastro é um conceito que se refere ao que fornece suporte ou garante o valor de algo. Em termos gerais, é a base ou garantia que dá estabilidade e confiança a um ativo ou entidade. Aqui estão algumas maneiras de entender o lastro em diferentes contextos:

Finanças: No contexto financeiro, o lastro é o ativo ou garantia que dá valor a um instrumento financeiro. Por exemplo, as moedas podem ter lastro em metais preciosos, como ouro ou prata, o que garante seu valor. Hoje em dia, muitas moedas são lastreadas por confiança e a capacidade do governo de manter a estabilidade econômica.

Economia: Em economia, o lastro pode se referir ao suporte financeiro ou ativo que dá sustentação a um sistema econômico ou a um modelo de negócios. Por exemplo, uma empresa pode ter lastro em seus ativos físicos, como imóveis e equipamentos, que garantem seu valor e estabilidade financeira.

Investimentos: Para investimentos, o lastro pode ser o valor subjacente de um ativo, como ações, imóveis ou outros bens, que serve como garantia para o valor do investimento. O lastro ajuda a determinar a segurança e o risco associado ao investimento.

Empresas e Produtos: No contexto de empresas e produtos, o lastro pode ser a base sólida que confere confiança e credibilidade à marca ou ao produto. Isso pode incluir a qualidade do produto, a reputação da empresa, e o engajamento do cliente.

Tecnologia e Redes Sociais: Em redes sociais e plataformas digitais, o lastro pode ser o engajamento dos usuários, a infraestrutura tecnológica, e o modelo de negócios que sustentam a plataforma. O valor dessas plataformas é apoiado pela quantidade de dados, interações dos usuários e a capacidade de gerar receita.

Em resumo, o lastro é aquilo que dá segurança e fundamentação ao valor de um ativo, sistema ou entidade, servindo como garantia de sua estabilidade e confiança.

Entendendo esses pontos, podemos voltar às criptomoedas, mais especificamente ao Bitcoin Cash, mas também ao Bitcoin, uma vez que ambas as moedas têm o mesmo funcionamento.

Qual é o lastro do Bitcoin? O Bitcoin Cash tem o engajamento dos usuários, a infraestrutura que sustenta todo o protocolo, as máquinas mineradoras, a marca Bitcoin Cash e Bitcoin, que conferem confiança e credibilidade ao negócio, além das informações registradas nos nós e da confiança que a rede oferece. Além disso, há diversas possibilidades de uso prático, tanto para transações quanto para outros fins. São essas funcionalidades que garantem, sustentam e geram valor ao Bitcoin Cash.

Muitos falam que o Bitcoin não é um ativo porque ele não é físico, mas isso não é verdade, pois o Bitcoin é, sim, um ativo, mesmo não sendo físico. Ele é um ativo da mesma forma que o TikTok, Facebook, Twitter, entre outros. Todas as redes sociais, aliás, todas as tecnologias, são ativos que podem ter ou não valor, e isso dependerá da capacidade de gerar valor. A parte física do Bitcoin Cash é o código-fonte do programa, uma vez que o Bitcoin Cash, assim como o Bitcoin, é um programa de computador. Além disso, também há o nó blockchain, que pode ser baixado por qualquer pessoa, e as informações que ali estão, assim como os dados, são de valor inestimável.

Outra afirmação frequentemente colocada em pauta é que o Bitcoin não tem valor intrínseco, ou seja, que ele não serve para nada. No entanto, essa afirmação não é totalmente precisa, pois o Bitcoin possui valor intrínseco em várias dimensões, abrangendo diferentes necessidades humanas.

Primeiramente, o Bitcoin pode ser utilizado de maneira prática em mineradoras, onde o calor gerado pelo processo de mineração pode ser aproveitado para aquecer água, ambientes ou até mesmo para descongelar vias durante o inverno. Além disso, as mineradoras podem funcionar como usinas térmicas, convertendo o calor gerado em energia útil.

No que diz respeito à segurança, o Bitcoin oferece uma forma de inviolabilidade, protegendo contra roubos e expropriações. A tecnologia blockchain subjacente garante que as transações e os registros sejam imutáveis e altamente seguros, evitando manipulações e fraudes.

A resistência à censura, por outro lado, está ligada ao impacto social do Bitcoin. Através de sua tecnologia, o Bitcoin permite a interação entre pessoas, épocas e gerações, assegurando que as comunicações e transações possam ocorrer sem interferências ou bloqueios, o que contribui para uma maior liberdade e acesso à informação.

Além disso, o Bitcoin pode gerar status para aqueles que o possuem, pois acumular uma quantidade significativa de Bitcoin é frequentemente visto como um sinal de sucesso financeiro. Isso pode influenciar a percepção social e criar oportunidades para realizações pessoais e profissionais. O Bitcoin também permite a autorealização, pois oferece uma plataforma para os indivíduos alcançarem seus objetivos financeiros e pessoais, promovendo uma sensação de conquista e realização.

Portanto, o valor intrínseco do Bitcoin não se limita a ser uma moeda digital, mas também inclui suas aplicações práticas, sua segurança, resistência à censura, bem como o impacto sobre o status social e a auto-realização. São essas funcionalidades que garantem, sustentam e geram valor ao Bitcoin.

O Bitcoin Cash é uma tecnologia que permite não apenas transações financeiras, mas também facilita compras e vendas, serve como um mural de microtextos e um acervo de conteúdos. Isso contribui para sua função como uma rede social abrangente, que busca aumentar o engajamento dos usuários.

O Bitcoin Cash baseia-se na capacidade de manter e expandir uma base ativa de criadores de conteúdo, o que atrai mais usuários e mineradores, sustentando sua viabilidade econômica através de recompensas e taxas de transação. O valor do BCH, além das questões já exploradas sobre cripto moedas em todo cenário global, está principalmente relacionado ao número de usuários, ao conteúdo disponível e ao engajamento gerado. Esse valor é monetizado através de publicidade, parcerias, compras in-app (como presentes virtuais em transmissões ao vivo) e dados gerados pelos usuários, coletados pelas inúmeras plataformas que interagem com a blockchain.

Dessa perspectiva, podemos ver o Bitcoin Cash como uma tecnologia com lastro, que é um ativo e possui valor intrínseco, além de suas aplicações práticas em diversos contextos. Assim como as redes sociais, que geram valor por meio do engajamento e da infraestrutura tecnológica, o Bitcoin Cash também gera valor de forma semelhante. Esse valor é sustentado não apenas pela tecnologia subjacente, mas também pela comunidade de usuários e pelas funcionalidades que oferece.

Além das redes sociais, essa analogia pode ser expandida para incluir outras tecnologias modernas, como WhatsApp, ChatGPT e Gemini, entre outras. Essas tecnologias demonstram como um ativo digital, sustentado por sua base tecnológica e por uma rede ativa de usuários, pode criar valor significativo.

É importante observar que, embora não estejamos explorando questões como a geração de riqueza por especulação, trading, derivativos futuros e outros instrumentos financeiros que também contribuem para a criação de valor, esses fatores também desempenham um papel significativo no valor dos ativos digitais. Portanto, o Bitcoin Cash pode ser compreendido não apenas pela sua infraestrutura e utilidade prática, mas também pelo

impacto de sua negociação e outras dinâmicas financeiras que influenciam seu valor.

Deixe um gorjeta em PIX caso o conteúdo tenha te ajudado.

m_953@menteliberta.com.br

Deixe uma gorjeta em Satoshi caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Lightning

aimlesssmash68@walletofsatoshi.com

Deixe uma gorjeta em Bitcoins caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bitcoins

1HNA9DnH5WDNMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Deixe uma gorjeta em BitcoinCash caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bcash

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Se quiser falar comigo mande E-mail: m_953@menteliberta.com.br eu demoro

mas respondo todos. individualmente 1 a 1

M953 É ENTUSIASTA BTC desde 2012 E DE BCH 2022

PAGUE SEUS IMPOSTOS COM PAPEL SEM VALOR CHAMADO DE MOEDA

WWW.BITCOINCASHBRASIL.COM.BR